

КРУГЛИЙ СТІЛ

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович - засновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна - співзасновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії:

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

УДК 351/354:342.7:343(477)

Сучасні виклики та загрози системі національної стійкості України. (м. Вінниця, 20 червня. 2025 р. Вінниця). Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів. «ГО МОПЛ», 2025.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції

з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів наукових заходів», сторінка «Збірники наукових заходів»

Глубоченко Сергій Михайлович,
кандидат юридичних наук

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Протидія недоброочесності у судовій системі є важливим напрямом забезпечення незалежності судової влади, утвердження верховенства права та зміцнення довіри суспільства до правосуддя. Важливу роль у цьому процесі відіграють міжнародно-правові стандарти, принципи та рекомендації, які визначають основні вимоги до доброочесності суддів, запобігання корупції та забезпечення належного функціонування судової системи. Досліджувані засади цього рівня містяться у відповідних міжнародних нормативно-правових актах, до яких наша держава приєдналася в установленому порядку. У такому разі положення цих правових актів набувають обов'язкового характеру для України, включаються до національного законодавства, поступаючись юридичною силою лише Конституції України. Так, відповідно до статті 9 української Конституції, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. У випадку, якщо зміст міжнародного нормативно-правового акту, який пропонується Україні до укладання суперечить нормам Конституції України, то він (цей міжнародний акт) може бути укладений, лише після внесення відповідних змін до Конституції України [1]. Слід відмітити, що в нашій державі є закон «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV, в якому визначено, що Міжнародний договір України – укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [2]. У цьому ж законі закріплено, що

чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору [2]. Міжнародний правовий акт є дуже важливим джерелом права, яке сприяє включенню держав та їх суспільств до міжнародного життя, стати учасником відповідних відносин і процесів, які стимулюють і спонукають цих учасників до вдосконалення власних систем права, з метою їх відповідності міжнародним стандартам [3, с.43]. В. М. Троцька, аналізуючи значення міжнародних договорів України у розріз авторських прав, зазначає, що укладання таких договорів, не просто включає нашу державу до сфери міжнародного спілкування, а й зобов'язує її до активного впровадження на національному рівні відповідних міжнародних норм, принципів, стандартів та гарантій, що зумовлює необхідність відповідного поліпшення внутрішньодержавного законодавства, з метою приведення його у відповідність із ратифікованими міжнародними вимогами та забезпечення належного практичного втілення цих вимог. Укладання міжнародних угод, справедливо відмічає В. М. Троцька, є важливим стимулюючим фактором до проведення уніфікації та гармонізації вітчизняного законодавства [4, с.25].

Одним із яскравих прикладів такого міжнародного правового документа є Бангалорські принципи поведінки суддів, у преамбулі яких зазначається: що компетентність, незалежність та неупередженість судових органів має велике значення для виконання судами своєї ролі з підтримки конституціоналізму та правопорядку; що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві; що судді індивідуально та колективно повинні ставилися до своєї посади як до поважної та почесної, розуміючи ступінь довіри суспільства, та докладали всіх зусиль для підтримки та

подальшого розвитку довіри до судової системи; що заохочення та підтримка високих стандартів поведінки суддів є безпосереднім обов'язком судових органів кожної держави [5]. Поряд із цими документом низку важливих положень стосовно того, якими якостями має володіти доброчесний суддя, а також щодо того, яким чином має забезпечуватися незалежність судової влади, закріплені у таких міжнародних актах як: Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (1983 р.) в якій зазначається, що правосуддя являє собою одну із вкрай важливих та обов'язкових підвалин свободи, і тому кожна держава має приділяти особливу увагу гарантуванню справедливого відправлення правосуддя на своїх територіях, При цьому справедливе правосуддя, зауважується у декларації, можливе лише за умови повноцінного впровадження принципу незалежності суддів, реалізація якого має виключно корисний характер. Безпосередньо термін «доброчесність» або ж «недоброчесність» у цій декларації не згадуються, але й ній йдеться про те, що суддя у своїй діяльності має керуватися виключно чесними мотивами, а також акцентовано увагу на тому, що добір та призначення суддів у різних державах можуть різнитися, однак при цьому є незмінною константою для всіх учасників декларації, що призначення суддів не здійснюється за нечесними мотивами [6]; Основні принципи незалежності судових органів (1985 р.) [7]; Європейський статут судді (1993 р.); Європейська хартія про закон «Про статус суддів» (1998 р.) [8].

Тож, у змісті цих та інших численних правових актів міжнародного рівня закріплені: важливість правосуддя як інституту забезпечення правових справедливості; обов'язок кожної держави створити відповідні інститути та механізми реального впровадження та забезпечення принципу незалежності суддів; застереження щодо загрози, яку у себе несе нечесна поведінка суддів, а також нечесність мотивів їх відбору та призначення на посади; неприпустимість посягання на незалежність суддів під виглядом контролю за законністю та етичністю діяльності суддів.

Таким чином, міжнародно-правові засади – це система принципів, стандартів,

гарантій та правил, погоджених, схвалених і формалізованих міжнародною спільнотою у відповідних джерелах міжнародного права, як найбільш адекватних і прийнятних з огляду на відповідний стан та потреби суспільного розвитку. Це є справедливим і для правових засад досліджуваної протидії, вони орієнтують суб'єктів протидії стосовно того, як має виглядати добросчесне правосуддя, яким якостями воно має бути наділене і, яким критеріям має відповідати.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України від 28.06.1996 р. / Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV / Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text>
3. Зверев Є. О. Міжнародний договір як джерело національного права. *Наукові записки НаУКМА*. 2010. Т. 103 : Юридичні науки. С. 41-44.
4. Троцька В. М. Вплив міжнародних договорів на розвиток законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 4/2024. С.19-28.
5. Бангалорські принципи поведінки суддів: схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 № 2006/23 / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text
6. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983рік) / Вища рада правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/monrealska_universalna_deklaraciya_pro_nezalezhnist_pravosuddya.pdf
7. Основні принципи незалежності судових органів: схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13.12.1985 р. / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text
8. Європейська Хартія про статус суддів (8-10 липня 1998 року) / Судова влада України. URL: <https://court.gov.ua/userfiles/05.pdf>

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Тези доповідей
Круглого столу
(м. Вінниця, 20 червня 2025 року)

Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

Видавець і виготовлювач –
Електронний формат збірнику
Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»

м. Вінниця